

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA

DE SAN LUIS POTOSÍ

**Soy yo o tengo más hambre: generación
Z de universidad pública y hábitos
saludables durante resguardo voluntario.**

**Mtra. Xóchitl Hernández Velázquez (PTC, LMI)
M.B.A. Gloria Cristina Palos Cerda (PTC, LAG)**

14 de mayo de 2021.

Figura 1. Infografía de las principales características de la generación Z.

Fuente: información obtenida de AB Comunicaciones (2018).

Planteamiento del problema:

- ▶ De cada 100 estudiantes que ingresaron a la primaria (2002 – 2003) sólo **25 egresan de la universidad** (DGPPEE (2019).
- ▶ En los últimos 30 años en México, la obesidad afecta a **uno de cada tres adolescentes y a siete de cada diez adultos** (Rivera et al, 2018);
- ▶ Para la comprensión de esta epidemia, deben considerarse los temas de **dieta-alimentación, actividad física y medios de comunicación masiva**; y dadas sus implicaciones económicas concierne una promoción, prevención y atención en conjunto de la sociedad y el sector público (Rodríguez y Casas, 2019).

- ▶ Por consiguiente, la relevancia de conjugar el objeto de estudio de la generación Z en la condición de resguardo voluntario respecto a sus hábitos de la salud se da en dos sentidos:
- **Primero**, la investigación generacional puede proporcionar información valiosa para diseñar prácticas eficaces (Seemiller y Grace, 2017) siendo particularmente relevante para este estudio la comprensión de su estilo generacional para la futura inserción de estos estudiantes universitarios al mercado laboral de manera efectiva.
 - **Segundo**, en el caso del comportamiento de hábitos alimenticios, ellos están cambiando el panorama del consumidor inteligente y esperan que las empresas utilicen los datos más actualizados al minuto para personalizar su experiencia de compra (Gutfreund, 2016).

Objetivo de la investigación:

“Examinar los patrones de consumo de alimentos y actividad física bajo la condición de resguardo voluntario, así como la percepción de los Programas de Gobierno encaminados a erradicar el problema de obesidad para el planteamiento de estrategias promotoras del bienestar de la salud de una población perteneciente a la generación Z”

(P1) ¿Cuáles son los rasgos característicos de su consumo de alimentos y actividad física?

(P2) ¿cómo identifican la promoción de programas de gobierno para combatir la obesidad en México?

(P3) ¿cuáles son los cambios significativos en sus actividades cotidianas y de alimentación ante por la contingencia COVID-19?

(P4) ¿qué estrategias promotoras contribuyen al mejoramiento de los hábitos de la salud ante el resguardo voluntario de acuerdo con su perfil socio económico?

Metodología de la investigación:

Variables de estudio:

- Actividad física,
- Consumo de alimentos,
- Programa Gubernamentales contra la obesidad,
- Quédate en casa,
- Perfil socio económico.

Herramientas:

CUALITATIVAS: Marco teórico, contextual y metodológico del marketing social.

CUANTITATIVAS: Descriptivas univariante para medición de frecuencias en actividad física, consumo de alimentos y quédate en casa (infografías), Programa Gubernamentales contra la obesidad (tabla de contingencia), y perfil socio económico (gráfica de embudo).

Ámbito geográfico:

Comprende la capital de SLP considerando el universo de dos universidades públicas (Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, 2020) que son las únicas que ofrecen la carrera de Mercadotecnia.

Tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia (Otzen y Manterola, 2017) de 186 sujetos matriculados en una de las dos universidades, encuestados del 23 de junio al 5 de agosto de 2020.

Metodología de la investigación:

Diseño metodológico:

Método mixto de integración múltiple (Hernández y Mendoza, 2018): i) Investigación documental en libros y artículos científicos para definición de variables, dimensiones, subdimensión, indicadores e ítems del instrumento de investigación, ii) Recopilación de información contextual sobre hábitos de consumo durante la pandemia y Programas de Gobierno contra la obesidad en bases datos e informes técnicos iii) Investigación de campo para la aplicación de encuesta al grupo de estudiantes y conducción del análisis descriptivo para la obtención de resultados y iv) Diseño de estrategias promotoras de los hábitos alimenticios a partir del marco metodológico del marketing social.

Validez del instrumento:

Coeficiente Alpha de Cronbach de 0.955; medida que representa una óptima consistencia interna de las escalas en que están medidos los ítems (Virla, 2010) del instrumento de investigación.

Resultados de la investigación:

Figura 2. Infografía de los principales resultados de la variable de actividad física.
Fuente: elaboración propia.

Resultados de la investigación:

Figura 3. Infografía de los principales resultados de las variables de consumo de alimentos y quédate en casa.

Fuente: elaboración propia.

Resultados de la investigación:

- ▶ Se aprecia que el programa de mayor conocimiento para el grupo de estudiantes pertenecientes a la generación Z es el de “Prevención y Control, Sobrepeso, Obesidad y Diabetes” dado que cincuenta y cinco personas de entre dieciocho y veintiséis consideran que es conocido.
- ▶ El segundo programa más reconocido es “Etiquetado de alimentos 2019” pues cincuenta personas de entre diez y ocho y veintitrés años consideran que es un programa conocido.
- ▶ Le sigue el programa de “Impuesto a bebidas azucaradas 2014” donde cuarenta y seis personas lo consideran conocido.

Resultados de la investigación:

Figura 4. Perfil socioeconómico de los respondientes.

Fuente: elaboración propia.

Resultados de la investigación:

Figura 5. Estrategias promotoras del bienestar de la salud.

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones:

- ▶ El consumo de alimentos y actividad física fueron percibidos de forma regular y controlada.
- ▶ Sólo existe conocimiento de cinco (siendo en total trece) programas de gobierno para combatir la obesidad. Así mismo, ante la contingencia COVID-19 se presentan un cambio significativo en la rutina y consumo de alimentos, así como un preocupante sentimiento de frustración dominante en la población bajo estudio.
- ▶ Las estrategias promotoras propuestas para contribuir al mejoramiento de los hábitos de la salud ante el resguardo voluntario de acuerdo con su perfil socioeconómico indican que los estudiantes de la generación Z que fueron estudiados pertenecen a un estrato medio dados los indicadores analizados.

Bibliografía:

- AB Comunicaciones. (2018, Enero 23). *Conoce a la Generación Z*. <https://www.abcomunicaciones.com/2016/04/29/conoce-a-la-generacion-z/>
- Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa. (2019). *Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2018-2019*. Secretaría de Educación Pública. Recuperado de https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2018_2019_bolsillo.pdf
- Gutfreund, J. (2016). Move over, Millennials: Generation Z is changing the consumer landscape. *Journal of Brand Strategy*, 5(3), 245-249.
- Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. *International Journal of Morphology*, 35(1), 227-232. <https://doi.org/10.4067/s0717-95022017000100037>
- Rivera, J., Colchero, M., Fuentes, M., González, T., Aguilar, C., Hernández, G., & Barquera, S. (2018). *La obesidad en México. Estado de la política pública y recomendaciones para su prevención y control* [Epub] (1er ed., Vol. 1). Recuperado de <https://www.insp.mx/avisos/4884-la-obesidad-mexico.html>
- Rodríguez, A., & Casas, D. (2019). Determinantes sociales de la obesidad en México. *Revista de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 26(4), 281-290.
- Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. (2020). *Directorio de Escuelas Públicas Oficiales - Directorio de escuelas públicas oficiales 2019-2020.xlsx - Datos Abiertos Gobierno San Luis Potosí* - [Conjunto de datos]. Recuperado de <https://datos.slp.gob.mx/dataset/directorio-de-escuelas-publicas-oficiales-2019-2020/resource/3b8db69a-5fad-4d14-a5df-29fd55278537>
- Seemiller, C., & Grace, M. (2017). Generation Z: Educating and Engaging the Next Generation of Students. *About Campus*, 22(3), 21-26. <https://doi.org/10.1002/abc.21293>
- Virla, M. Q. (2010). Confiabilidad y coeficiente Alpha de Cronbach. *Telos*, 12(2), 248-252. <https://www.redalyc.org/pdf/993/99315569010.pdf>

**UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA**
DE SAN LUIS POTOSÍ

**Soy yo o tengo más hambre: generación
Z de universidad pública y hábitos
saludables durante resguardo voluntario.**

cristina.palos@upslp.edu.mx

